
Caracterización de Estrategias Didácticas en los Programas de Formación Docente para Favorecer Estímulos Tempranos Adecuados, Pertinentes, Necesarios y Oportunos en la Infancia

Gustavo Adolfo Beltrán

<https://orcid.org/0000-0001-6415-9588>

g.beltran@udla.edu.co

Universidad de la Amazonia
Colombia

Paola Andrea Caicedo Sandoval

<https://orcid.org/0009-0005-0841-5811>

p.caicedo@udla.edu.co

Universidad de la Amazonia
Colombia

Gloria Amparo Vaquero Rodríguez

<https://orcid.org/0009-0009-4786-3595>

g.vaquero@udla.edu.co

Universidad de la Amazonia
Colombia

RESUMEN

En el contexto de los debates contemporáneos sobre la calidad de la formación docente en educación infantil y su incidencia en los procesos de estimulación temprana, el artículo presenta los resultados del segundo objetivo del proyecto “*Estímulos tempranos y didáctica en la infancia: Un enfoque desde la formación docente en la región amazónica colombiana*”, cuyo propósito fue caracterizar las estrategias didácticas implementadas por los programas de formación docente en la región amazónica, orientadas a promover estímulos tempranos pertinentes, necesarios, oportunos y contextualizados en la infancia. Para ello, se adoptó un enfoque metodológico mixto que combinó el análisis documental de planes de estudio correspondientes a programas universitarios y técnico-laborales, con la aplicación de una encuesta a docentes en ejercicio. Los resultados evidencian la presencia de estrategias didácticas centradas en el juego, la exploración sensorial, el fortalecimiento del vínculo familiar y la planeación por proyectos; no obstante, se identifican vacíos formativos asociados a la estimulación intrauterina. Finalmente, se concluye que la Universidad de la Amazonia consolida un modelo formativo contextualizado y con énfasis investigativo, mientras que el EDUTECH de los Andes contribuye desde una formación práctica orientada al desarrollo de competencias para el hacer pedagógico.

Palabras claves: *desarrollo del niño, estrategias educativas, formación docente, infancia, amazonia*

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

El Editor y los Revisores declararon no tener conflicto de intereses.

Licencia:

Characterization of Didactic Strategies in Teacher Training Programs to Promote Adequate, Relevant, Necessary, and Timely Early Stimulation in Childhood

ABSTRACT

Within the context of contemporary debates on the quality of teacher education in early childhood education and its impact on early stimulation processes, this article presents the results of the second objective of the project “*Early Stimulation and Didactics in Childhood: An Approach from Teacher Education in the Colombian Amazon Region,*” whose aim was to characterize the didactic strategies implemented by teacher education programs in the Amazon region, oriented toward promoting relevant, necessary, timely, and contextualized early stimulation in childhood. To this end, a mixed-methods methodological approach was adopted, combining documentary analysis of curricula from university and technical–vocational programs with the administration of a survey to in-service teachers. The findings reveal the presence of didactic strategies centered on play, sensory exploration, the strengthening of family bonds, and project-based planning; however, training gaps related to intrauterine stimulation were identified. Finally, it is concluded that the University of the Amazonia consolidates a contextualized teacher education model with a strong research emphasis, while EDUTECH de los Andes contributes through a practice-oriented training approach focused on the development of competencies for pedagogical practice.

Keywords: *child development, educational strategies, teacher education, childhood, Amazonia*

The authors declare no conflict of interest.

The Editor and the Reviewers declared no conflict of interest.

License:

INTRODUCCIÓN

Contexto y relevancia del estudio

Durante el periodo académico 2025 se desarrolló el proyecto *“Estímulos tempranos y didáctica en la infancia: Un enfoque desde la formación docente en la región amazónica colombiana”*, en el marco del trabajo articulado entre el Semillero de Investigación LINFA (Línea de Investigación en Infancia) y el Grupo de Investigación Infancia y Realidades de la Universidad de la Amazonia. Este grupo cuenta con una trayectoria reconocida en el estudio de las prácticas pedagógicas, los procesos de desarrollo infantil y la formación docente en contextos regionales y multiculturales, así como con un compromiso sostenido con la educación para la paz en el escenario del pos-acuerdo colombiano.

La Línea de Investigación en Infancia (LINFA) orienta su producción académica a partir de tres ejes fundamentales: (i) concepción de infancias, centrado en una comprensión crítica y plural de las maneras de ser y estar en la infancia; (ii) educación y diversidad, orientado al análisis de los procesos educativos desde la inclusión, la equidad y el reconocimiento de las diferencias; y (iii) investigación y realidades de las infancias, enfocado en la producción de conocimiento sobre las experiencias, prácticas y contextos en los que se desarrolla la niñez. En este marco, el presente estudio se inscribe en el segundo eje Educación y Diversidad, específicamente en la temática “Reconocimiento de contextos educativos para las infancias”, al analizar cómo los programas de formación docente responden a las particularidades socioculturales, ambientales y comunitarias del territorio amazónico.

La región amazónica colombiana, caracterizada por su diversidad cultural, ambiental y lingüística, plantea desafíos específicos para la educación infantil, que demandan propuestas pedagógicas contextualizadas, sensibles a los saberes ancestrales, las prácticas familiares y comunitarias, y al entorno natural como recurso educativo. En este sentido, la investigación

adquiere relevancia al contribuir a la construcción de una pedagogía de la infancia amazónica, entendida como una práctica social situada y culturalmente pertinente.

Enfoque teórico

El marco teórico del estudio se sustenta en aportes provenientes de enfoques psicológicos, pedagógicos y socioculturales que fundamentan la estimulación temprana y la didáctica de la infancia. Desde la psicología del desarrollo, Piaget (1970) destaca el papel de la acción, el juego y la experiencia sensorial en la construcción del conocimiento durante las primeras etapas de la vida, mientras que Vygotsky (1979) resalta la mediación del adulto y la interacción social como motores fundamentales del desarrollo infantil.

Asimismo, el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987) aporta una comprensión sistémica del desarrollo, al concebir al niño inmerso en una red de contextos interrelacionados — familiares, comunitarios y culturales— que influyen de manera directa en los procesos de aprendizaje. Este enfoque resulta especialmente pertinente para el análisis de la educación infantil en contextos amazónicos, donde los ecosistemas naturales, los vínculos comunitarios y los saberes tradicionales configuran escenarios educativos singulares.

Desde la perspectiva pedagógica, los planteamientos de Montessori (1994) y Malaguzzi (1993) enfatizan metodologías centradas en la autonomía, la exploración sensorial y la escucha activa del niño. A su vez, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1993) amplía la comprensión de los procesos de estimulación temprana, al reconocer la diversidad de formas en que los niños aprenden, se expresan y construyen conocimiento.

Por su parte, Freire (1996) concibe la educación como una práctica de libertad orientada a la transformación social y al desarrollo de la conciencia crítica, principios que sustentan una pedagogía para la paz y la inclusión. En esta línea, el Grupo de Investigación Infancia y Realidades ha contribuido a la comprensión del rol del educador infantil como agente de

reconstrucción social y cultural en contextos amazónicos y de posconflicto. Complementariamente, el enfoque de didáctica amazónica propuesto por Beltrán y Muñoz (2025) plantea una pedagogía situada que integra el territorio, la naturaleza y la cultura como elementos estructurantes del acto educativo.

Vinculación con la práctica docente

La investigación se concibe como un proceso de formación investigativa colaborativa, en el que confluyen docentes y estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Infantil en un ejercicio de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. En coherencia con los principios de investigación formativa de la Universidad de la Amazonia, el semillero LINFA promueve el diálogo entre teoría y práctica como estrategia para fortalecer las competencias investigativas, didácticas y sociales de los futuros licenciados.

Esta vinculación se materializa, entre otros espacios, en la Práctica de Aproximación Social, un escenario académico que articula la docencia con la comunidad mediante el trabajo con madres gestantes y niños de cero a tres años. Dicho espacio permite comprender la estimulación temprana no solo como una experiencia sensorial o cognitiva, sino como una acción pedagógica integral que responde a las necesidades, los ritmos y las realidades de los contextos familiares y comunitarios.

Propósito y objetivos del estudio

El estudio surge de la necesidad de analizar la pertinencia y coherencia de las estrategias didácticas implementadas en los programas de formación docente orientados a la primera infancia en la región amazónica. En este contexto, el propósito general de la investigación fue caracterizar las estrategias didácticas utilizadas por dichos programas para favorecer estímulos tempranos adecuados, pertinentes, necesarios y oportunos en la infancia, entendidos como experiencias educativas que fortalecen el desarrollo integral desde la

gestación hasta los tres años de edad.

Metodológicamente, se adoptó un enfoque mixto que integró el análisis documental de los planes de estudio de diversas instituciones de educación superior —Universidad de la Amazonia, Corporación Universitaria Iberoamericana, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Corporación Universitaria UNIMINUTO y EDUTECH de los Andes— con la aplicación de una encuesta tipo Likert a docentes en ejercicio de la región amazónica. Este diseño permitió contrastar los lineamientos curriculares con las prácticas pedagógicas, identificando regularidades, vacíos y desafíos en la formación de educadores de la primera infancia.

En este sentido, el presente artículo sintetiza los resultados correspondientes al Objetivo Específico 2, orientado a caracterizar las estrategias didácticas empleadas por los programas de formación docente en la región amazónica para favorecer estímulos tempranos adecuados, pertinentes, necesarios y oportunos en la infancia, contribuyendo al debate académico y al fortalecimiento de los procesos formativos desde una perspectiva científica, pedagógica y socialmente comprometida.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto sustentado en el paradigma crítico-social, el cual reconoce la investigación educativa como un proceso de comprensión, reflexión y transformación de la práctica docente. Desde esta perspectiva, el estudio no solo busca describir realidades, sino también aportar a la mejora de los procesos formativos y a la construcción de conocimientos contextualizados sobre la estimulación temprana en la región amazónica. Tal como señalan Creswell y Plano Clark (2018), los métodos mixtos permiten la unificación de datos cuantitativos y cualitativos para ofrecer una comprensión más profunda y completa de los fenómenos educativos, mientras que Denzin y Lincoln (2018) enfatizan su

valor en investigaciones con propósitos formativos y sociales.

La elección de este enfoque responde a la naturaleza del objetivo analizado, cuyo propósito es caracterizar las estrategias didácticas utilizadas por los programas de formación docente en la región amazónica para favorecer estímulos tempranos adecuados, pertinentes, necesarios y oportunos en la infancia. Por tanto, el estudio combina procedimientos de tipo descriptivo, documental y cualitativo interpretativo, permitiendo no solo cuantificar la frecuencia y presencia de estrategias pedagógicas, sino también analizar sus significados, sentidos y pertinencia dentro de los contextos educativos y culturales.

El diseño metodológico se estructuró en cinco fases articuladas. En la primera fase, correspondiente al diseño y revisión documental, se realizó la recopilación, análisis y sistematización de planes de estudio, sílabos y programas académicos de instituciones que ofrecen formación en educación infantil y técnico-laboral en la región: Universidad de la Amazonia (UDLA), Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Corporación Universitaria UNIMINUTO y EDUTECH de los Andes. El análisis documental, entendido como una técnica sistemática de interpretación de textos educativos (Bowen, 2009), permitió identificar tendencias curriculares, vacíos formativos y potencialidades relacionadas con la estimulación temprana y la atención integral a la primera infancia.

La segunda fase correspondió al diseño y validación de los instrumentos de recolección de información. A partir del análisis documental y del marco teórico, se elaboró una encuesta tipo Likert estructurada en cuatro áreas de observación: planeación didáctica, estimulación temprana, estimulación intrauterina y evaluación-reflexión pedagógica. La validez de contenido del instrumento fue garantizada mediante juicio de expertos, con la participación de docentes formadores y miembros del Grupo de Investigación Infancia y Realidades,

quienes evaluaron la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems con los objetivos del estudio (DeVellis, 2016).

De manera complementaria, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada dirigida a docentes formadores y coordinadores de práctica, con el fin de explorar concepciones, experiencias y desafíos asociados a la enseñanza de la estimulación temprana en los procesos de formación docente. Asimismo, se elaboró un protocolo de observación para registrar prácticas pedagógicas desarrolladas en el marco de la Práctica de Aproximación Social de la UDLA, orientada al acompañamiento de madres gestantes y niños de cero a tres años en contextos amazónicos.

La tercera fase estuvo dedicada a la recolección de la información empírica, desarrollada en dos componentes. En el componente cuantitativo, la encuesta fue aplicada a treinta (30) docentes en ejercicio de los departamentos de Caquetá, Putumayo y sur del Huila, seleccionados de manera aleatoria y anónima, con experiencia en atención a la primera infancia. Los datos fueron procesados mediante el software IBM SPSS Statistics (versión 26), utilizando técnicas de estadística descriptiva como cálculo de medias, frecuencias y modas por área de análisis, lo que permitió identificar patrones y tendencias en las prácticas didácticas reportadas.

En el componente cualitativo, se aplicaron entrevistas semiestructuradas y observaciones de campo, con el propósito de profundizar en la comprensión de las prácticas pedagógicas y triangular la información obtenida. Este componente permitió analizar las relaciones entre la formación docente, los discursos institucionales y las estrategias de estimulación temprana implementadas en la práctica educativa.

La cuarta fase correspondió al análisis de la información, el cual implicó la integración y triangulación de los datos cuantitativos y cualitativos. Los resultados cuantitativos fueron

sistematizados y representados mediante tablas y gráficos generados en SPSS. Las entrevistas y registros de observación fueron transcritos y analizados mediante el software ATLAS.ti (versión 9), siguiendo procedimientos de codificación propios de la teoría fundamentada (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). El proceso incluyó una codificación abierta para la identificación inicial de categorías, una codificación axial para establecer relaciones entre categorías y una codificación selectiva orientada a la construcción de núcleos interpretativos relacionados con las estrategias didácticas y la estimulación temprana. Estos criterios garantizaron la transparencia y replicabilidad del análisis cualitativo.

La quinta y última fase correspondió a la sistematización y devolución de resultados, donde se elaboraron informes parciales, espacios de socialización y reflexiones colectivas con los integrantes del Semillero LINFA. Este momento permitió validar los hallazgos, ajustar interpretaciones y generar propuestas concretas de mejora curricular, en coherencia con el enfoque de investigación-acción participativa (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014). En esta etapa también se elaboró el presente artículo académico, como producto de divulgación científica y formativa.

En cuanto a las técnicas e instrumentos de análisis, se integraron estrategias de análisis documental, estadística descriptiva asistida por software y codificación cualitativa sistemática, junto con la triangulación de fuentes e instrumentos. La complementariedad metodológica, como lo sostienen Jick (1979) y Creswell y Plano Clark (2018), fortaleció la validez del estudio y su pertinencia pedagógica.

La metodología adoptada articuló teoría y práctica, formación docente y acción pedagógica, promoviendo un proceso reflexivo y participativo coherente con la misión del Semillero LINFA de generar conocimiento científico orientado a la comprensión y transformación de los procesos educativos de la infancia. El rigor metodológico, sustentado en la triangulación y

la validación colaborativa, permitió que los resultados no solo describieran la realidad educativa, sino que contribuyeran a su mejora mediante estrategias didácticas pertinentes y contextualizadas para el desarrollo integral de la infancia en la región.

Síntesis

El cuadro evidencia un gradiente formativo en los programas analizados:

Las universidades de cobertura nacional (IBERO, UNAD, UNIMINUTO) priorizan la formación conceptual y la cobertura, pero carecen de conexión directa con las realidades amazónicas. La UDLA se consolida como referente regional, integrando práctica social e investigación formativa.

El programa técnico-laboral EDUTECH de los Andes cumple una función territorial estratégica, formando agentes educativos en competencias prácticas para el cuidado y la estimulación temprana, pero requiere articularse con programas universitarios para garantizar continuidad académica. Este panorama confirma que una formación docente integral y territorialmente pertinente solo será posible si se articulan los niveles técnico, universitario y comunitario, generando un currículo abierto y flexible que reconozca la diversidad cultural y ambiental de la región amazónica.

RESULTADOS

El presente apartado expone los resultados derivados del análisis de los instrumentos aplicados: encuesta tipo Likert, entrevistas semiestructuradas y revisión documental, orientados a caracterizar las estrategias didácticas implementadas en los programas de formación docente de la región amazónica y su relación con los estímulos adecuados, pertinentes, necesarios y oportunos en la infancia.

El procesamiento de la información se realizó a partir de los datos recopilados en instituciones y programas relacionados con la infancia de los departamentos de Caquetá, Putumayo y sur

del Huila, incluyendo Centros de Desarrollo Infantil (CDI), programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la modalidad de Educación Inicial en el Hogar (EIH), servicios prestadores de atención infantil y programas universitarios y técnico-laborales vinculados a la formación docente en educación infantil.

La participación fue voluntaria y anónima. Las plataformas utilizadas para la aplicación de las encuestas no recolectaron correos electrónicos, números telefónicos ni datos personales que permitieran identificar a los participantes, garantizando el cumplimiento de los principios éticos de confidencialidad y protección de datos personales.

Los datos fueron organizados en cuatro áreas de análisis que corresponden a los ejes del instrumento: planeación didáctica, estimulación temprana, estimulación intrauterina y reflexión pedagógica. Los resultados se presentan de forma descriptiva y argumentativa, integrando cifras porcentuales derivadas del procesamiento de la encuesta y la revisión documental, acompañadas de interpretaciones sustentadas en la teoría pedagógica contemporánea.

Planeación didáctica y orientación pedagógica

Los resultados evidencian que la planeación didáctica constituye una práctica consolidada entre los docentes y agentes educativos participantes. Aproximadamente el 85 % manifestó planificar de manera regular las actividades de estimulación dirigidas a la infancia, mientras que un 15 % reconoce hacerlo de forma ocasional o sin sustento teórico formal.

Esta tendencia confirma que la mayoría de los educadores comprenden la planeación como un proceso estructurante de la acción pedagógica; sin embargo, persisten vacíos conceptuales respecto a su fundamentación y sistematicidad. Tal situación coincide con los planteamientos de Ausubel (1983), quien subraya que la planeación debe responder a la lógica del aprendizaje significativo, articulando los nuevos conocimientos con las estructuras cognitivas previas de

los niños.

En el caso de la Universidad de la Amazonia (UDLA), se evidenció que la Práctica de Aproximación Social, desarrollada en modalidad a distancia con encuentros presenciales cada quince días, fortalece la planeación situada al integrar teoría, práctica e investigación. Los futuros licenciados diseñan estrategias dirigidas a madres gestantes y niños de cero a tres años, comprendiendo las dinámicas territoriales, culturales y familiares de la región. Esta práctica se enmarca en la perspectiva de Freire (1997) sobre la educación como proceso de transformación social, y en la noción de Schön (1992) del docente como profesional reflexivo.

Estrategias de estimulación temprana

En el área de estimulación temprana, los resultados muestran una implementación frecuente y diversa de estrategias pedagógicas centradas en el juego, la exploración sensorial y la expresión corporal. Cerca del 90 % de los docentes indicó aplicar actividades relacionadas con el movimiento, la música, las rondas, los cantos, la manipulación de materiales naturales y la interacción afectiva con los niños.

No obstante, solo alrededor del 45 % señaló vincular intencionalmente dichas actividades a un enfoque teórico o a una planeación basada en objetivos de aprendizaje. Esto revela que, si bien existe creatividad e iniciativa, las estrategias no siempre se articulan con procesos de evaluación ni con referentes teóricos sobre el desarrollo infantil.

Los programas universitarios de cobertura nacional, como la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Corporación Universitaria UNIMINUTO, incluyen asignaturas sobre desarrollo infantil y psicomotricidad; sin embargo, sus enfoques, al ser diseñados para todo el país y en modalidad virtual o semipresencial, carecen de contextualización territorial. En contraste, la UDLA, como universidad regional, articula sus espacios académicos con la práctica social y la investigación,

lo que permite diseñar estrategias didácticas más coherentes con el entorno amazónico.

Este resultado refuerza lo expuesto por Malaguzzi (1993) y Gardner (2005), quienes defienden la necesidad de promover ambientes de aprendizaje donde el niño se exprese mediante múltiples lenguajes. Asimismo, se observa lo señalado por Bronfenbrenner (1987) respecto a la influencia del entorno ecológico y sociocultural en el desarrollo: los contextos familiares y comunitarios amazónicos demandan estrategias sensibles a su realidad.

Cerca del 60 % de los participantes reconoce desafíos para adaptar las estrategias a las prácticas culturales locales, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la formación en pedagogía intercultural y el reconocimiento de los saberes tradicionales (Walsh, 2009). Actividades como la incorporación de rondas, cantos ancestrales, juegos de agua o elementos naturales del territorio representan formas de estimulación pertinentes, necesarias y oportunas para los niños amazónicos.

Estimulación intrauterina y acompañamiento a madres gestantes

El componente de estimulación intrauterina fue el de menor desarrollo en los resultados. Solo un 30 % de los docentes reportó haber recibido formación o participado en actividades de acompañamiento prenatal o de estimulación intrauterina, mientras que el 70 % restante manifestó no contar con herramientas didácticas ni formación específica en esta área.

En los programas revisados, se observó que la UDLA incorpora esta temática dentro de la Práctica de Aproximación Social, trabajando directamente con madres gestantes en la escuela maternal; la Corporación Universitaria IBERO, la Corporación Universitaria UNIMINUTO y la Universidad UNAD la abordan de forma transversal o secundaria; y los programas técnico-laborales, como EDUTECH de los Andes, la omiten, centrando su enfoque en el cuidado posnatal.

Esta situación revela una brecha formativa que debe ser atendida, dado que múltiples estudios

(Bowlby, 1989; Brazelton & Greenspan, 2000; Gómez & Torres, 2019) evidencian el papel decisivo de la estimulación prenatal en el desarrollo neurosensorial y emocional del niño. Se hace necesario incluir módulos interdisciplinarios sobre acompañamiento prenatal y estimulación intrauterina en los programas de formación docente, articulando conocimientos de pedagogía, psicología, neurodesarrollo y salud comunitaria.

Reflexión pedagógica e investigación formativa

En el área de evaluación y reflexión pedagógica, el análisis muestra que cerca del 75 % de los docentes realiza algún tipo de registro o análisis reflexivo de su práctica (diarios pedagógicos, fichas de seguimiento o reuniones de equipo). Sin embargo, solo el 40 % afirma transformar esas observaciones en propuestas de mejora o investigaciones aplicadas.

Esto sugiere que la práctica reflexiva aún se encuentra en fase de consolidación y requiere fortalecerse desde la institucionalidad. De acuerdo con Carr y Kemmis (1988), la reflexión crítica debe asumirse como una práctica colectiva y sistemática, orientada a la transformación de la realidad educativa y no como un ejercicio aislado.

En este sentido, la labor del Semillero de Investigación LINFA y del Grupo de Investigación Infancia y Realidades ha sido fundamental para consolidar una cultura investigativa en la Licenciatura en Educación Infantil. Dicho grupo, reconocido por su trayectoria en estudios sobre las prácticas pedagógicas, los procesos de desarrollo, la formación docente y las pedagogías para la paz en contextos multiculturales, ha acompañado activamente el análisis de los datos y la producción de conocimiento derivado de la práctica educativa, en coherencia con la propuesta de Morin (2002) sobre el pensamiento complejo.

Análisis comparativo por tipo de programa y nivel de formación

Los hallazgos permiten identificar contrastes y complementariedades relevantes entre los diferentes niveles de formación y tipos de programa presentes en la región: En los programas

técnico-laborales, como EDUTECH de los Andes, predomina una formación basada en competencias para el hacer, orientada al desarrollo de habilidades prácticas (cuidado, higiene, acompañamiento lúdico y sensorial). Su principal fortaleza radica en la aplicabilidad inmediata y la inserción laboral en entornos rurales, pero adolece de debilidades en la fundamentación teórica y la capacidad de reflexión crítica sobre la práctica.

Los programas universitarios nacionales (IBERO, UNIMINUTO y UNAD) poseen una sólida estructura teórica y curricular, pero su cobertura generalista y modalidades virtuales o semipresenciales dificultan la adaptación contextual a la realidad amazónica. En contraste, el programa regional de la UDLA ofrece una propuesta formativa más situada, en la que la práctica social, la investigación y el trabajo comunitario constituyen pilares que permiten integrar la teoría con las particularidades del territorio.

Los agentes educativos vinculados a CDI, ICBF y Educación Inicial en el Hogar (EIH) representan un componente esencial del ecosistema de atención a la primera infancia. Los datos muestran que su experiencia práctica es amplia, especialmente en estimulación temprana y acompañamiento familiar, aunque manifiestan la necesidad de formación continua y actualización en aspectos de planeación, evaluación e investigación pedagógica.

La modalidad EIH se destaca como una estrategia clave de atención integral domiciliaria, especialmente en zonas rurales y dispersas, donde el acompañamiento se realiza directamente con las familias. Su fortalecimiento académico y articulación con las instituciones formadoras resulta vital para garantizar prácticas pedagógicas contextualizadas y sostenibles en el territorio amazónico.

Síntesis interpretativa

La integración de los resultados cuantitativos y cualitativos permite concluir que la formación docente en la región amazónica colombiana avanza hacia un modelo más integral, reflexivo y

sensible al contexto. Las principales fortalezas se ubican en la planeación didáctica, la implementación de estrategias de estimulación temprana y la reflexión pedagógica; mientras que las áreas de mejora se centran en la estimulación intrauterina, la vinculación teoría-práctica y la incorporación de los saberes locales en la formación y práctica educativa.

Tabla 1

Institución/Programa	Modalidad y nivel de formación	Enfoque pedagógico y curricular	Estructura o componentes curriculares	Fortalezas curriculares	Aspectos por fortalecer
Universidad de la Amazonia (UDLA)	Modalidad a distancia tradicional, con encuentros presenciales quincenales. Licenciatura en Educación Infantil.	Currículo situado y contextualizado. Basado en la articulación teoría-práctica-investigación. Promueve la didáctica situada y el trabajo comunitario.	Formación pedagógica, disciplinar y práctica. Eje transversal de investigación formativa a través del Semillero LINFA. Práctica de Aproximación Social en escuela maternal con madres gestantes y niños 0-3 años.	- Contextualización amazónica. - Integración teoría-práctica. - Articulación con la investigación formativa. - Acompañamiento a gestantes y primera infancia.	- Mayor vinculación interdisciplinaria (salud, psicología). - Profundizar en estimulación intrauterina. - Sistematizar resultados de práctica social.
Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO)	Modalidad semipresencial. Licenciatura en Educación Infantil.	Enfoque integral e inclusivo. Acompañamiento prenatal y primera infancia. Orientado a la atención familiar y al desarrollo temprano.	Módulo destacado: "Gestación a los tres años" en primer semestre. Áreas de desarrollo infantil, educación y diversidad, acompañamiento o familiar.	- Introducción explícita al desarrollo prenatal. - Articulación entre cuidado, atención y aprendizaje. - Cohesión con políticas de atención a la primera infancia.	- Módulo temprano limita la profundidad. - Escaso componente investigativo. - Débil articulación teoría-práctica en etapas posteriores.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)	Modalidad virtual. Licenciatura en Educación Infantil. Cobertura nacional.	Enfoque por competencias. Flexibilidad curricular. Integración de TIC en el aprendizaje.	Estructura modular. Áreas: desarrollo infantil, pedagogía, políticas públicas, mediaciones TIC.	- Accesibilidad y cobertura nacional. - Innovación digital y autonomía del aprendizaje. - Actualización tecnológica constante.	- Escasa práctica situada. - Débil vinculación comunitaria. - Desafío en traducir la virtualidad en experiencia contextual.

Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO)	Modalidad virtual y presencial (según sede). Licenciatura en Educación Infantil.	Enfoque humanista, comunitario y ético. Formación integral y liderazgo social.	Componentes: formación pedagógica, investigación, compromiso social, ética y valores.	- Formación para la transformación social. - Enfoque humanista y ético. - Liderazgo comunitario.	- Requiere mayor adaptación al contexto amazónico. - Limitado desarrollo en estimulación intrauterina y didáctica sensorial.
EDUTEC de los Andes	Modalidad presencial. Programa técnico-laboral.	Enfoque por competencias para el hacer. Formación práctica y operativa.	Áreas de cuidado, atención, estimulación y acompañamiento o infantil. Orientado a la empleabilidad.	- Desarrollo de habilidades prácticas. - Formación útil para zonas rurales. - Atención directa en primera infancia.	- Falta de fundamentación teórica. - Escasa articulación con niveles universitarios. - Carencia de componente investigativo.

Fuente: Elaboración propia.

El análisis comparativo entre instituciones muestra que los programas regionales, como el de la UDLA, poseen un mayor grado de contextualización y pertinencia, al articular la práctica docente con la investigación y la proyección social. Por su parte, los programas técnico-laborales, universitarios nacionales y las modalidades de atención directa (CDI, ICBF, EIH) conforman un entramado de experiencias que, al integrarse, regional, como la Universidad de la Amazonia (UDLA). Las universidades nacionales tienden a estructurar sus currículos con una orientación generalista, pensada para todo el país. Este enfoque les permite garantizar cobertura y accesibilidad, pero limita la contextualización profunda en regiones como la Amazonía. Por ejemplo, la Corporación Universitaria UNIMINUTO fortalece la formación en valores comunitarios y liderazgo social; por otro lado, la Universidad UNAD se destaca por su flexibilidad virtual y el desarrollo de competencias digitales; mientras que la Corporación Universitaria IBERO, con un modelo semipresencial, enfatiza la atención integral y el acompañamiento a madres gestantes y niños hasta los tres años, aunque su abordaje es de carácter más procedimental que investigativo.

En contraste, la UDLA implementa un modelo situado, con su Práctica de Aproximación

Social como eje articulador entre docencia, investigación y proyección comunitaria. Este diseño, que incluye el trabajo directo con madres gestantes y niños de cero a tres años desde un modelo de escuelas maternas itinerantes, se alinea con la noción de educación transformadora de Freire (1997) y la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner (1987), según la cual el desarrollo y la educación están condicionados por los entornos culturales, familiares y ambientales inmediatos.

Así, mientras las universidades nacionales aportan marcos conceptuales amplios y formaciones estandarizadas, la universidad regional promueve una comprensión más cercana a la realidad amazónica, fortaleciendo el vínculo entre conocimiento, territorio y comunidad.

Estrategias didácticas y estimulación adecuada

Los hallazgos demuestran que las estrategias de estimulación temprana aplicadas por los docentes en formación se orientan principalmente al desarrollo sensorial, motriz y socioafectivo. La alta frecuencia de actividades basadas en el juego, la música y la exploración del entorno natural coincide con la idea de Malaguzzi (1993) y Gardner (2005) sobre la multiplicidad de lenguajes en la infancia.

No obstante, la investigación evidenció que solo una parte de estas estrategias se planifica desde fundamentos teóricos sólidos o se evalúa sistemáticamente. La mayoría de los educadores aplica actividades de manera intuitiva, sin articularlas plenamente con los propósitos de aprendizaje. Esto concuerda con la advertencia de Tardif (2010) sobre la fragmentación del saber docente cuando la práctica carece de reflexión sistemática.

Los programas universitarios nacionales abordan la estimulación temprana de forma teórica, pero con escasas oportunidades de práctica situada. La Corporación Universitaria IBERO constituye una excepción parcial: su espacio académico “Gestación a los tres años” comparte con la Universidad UDLA el interés por acompañar procesos prenatales y del desarrollo

temprano. Sin embargo, al encontrarse en el primer semestre del programa, el abordaje resulta introductorio y carece de la profundidad necesaria para analizar el desarrollo integral.

Estos resultados refuerzan la importancia de que las estrategias didácticas no solo sean adecuadas y oportunas, sino también contextualizadas y fundamentadas, integrando el conocimiento local y los saberes culturales del territorio. En este sentido, Walsh (2009) propone una educación intercultural que reconozca las cosmovisiones comunitarias, condición indispensable para construir una pedagogía amazónica coherente con la diversidad de la región.

Teoría y práctica: tensiones y posibilidades de articulación

La investigación reveló tensiones entre los programas técnicos y universitarios respecto al equilibrio entre teoría y práctica. Los programas técnico-laborales, como EDUTEC de los Andes, privilegian el aprendizaje por competencias y la formación para el hacer, desarrollando habilidades operativas y de cuidado esenciales en contextos rurales. No obstante, su enfoque pragmático limita la posibilidad de sistematizar experiencias o de construir marcos conceptuales que respalden la acción pedagógica.

Por otro lado, los programas universitarios de cobertura nacional de la Corporación Universitaria UNIMINUTO, la Corporación Universitaria IBERO y la Universidad UNAD aportan un bagaje conceptual amplio, pero tienden a desvincular la teoría de las realidades territoriales. Esta brecha dificulta la traducción del conocimiento académico en soluciones concretas para los desafíos socioeducativos amazónicos.

El programa de la UDLA, en cambio, mediante el trabajo articulado con el Semillero de Investigación LINFA y el Grupo de Investigación Infancia y Realidades, constituye un ejemplo de integración teoría-práctica, donde los procesos de práctica docente se investigan, sistematizan y retroalimentan de forma continua. Esto responde al planteamiento de Carr y

Kemmis (1988) sobre la investigación-acción crítica, que transforma la experiencia educativa en conocimiento reflexivo.

Educación Inicial en el Hogar (EIH): vínculo entre familia, escuela y territorio

La modalidad de Educación Inicial en el Hogar (EIH) se consolidó como un escenario fundamental en los resultados de la investigación. Este modelo, implementado principalmente por el ICBF, ofrece acompañamiento pedagógico a las familias en contextos rurales o dispersos, promoviendo prácticas de crianza basadas en el juego, la afectividad y la comunicación temprana.

Los agentes educativos de EIH representan un puente entre la institucionalidad y la comunidad, actuando como mediadores culturales que adaptan los lineamientos nacionales a las condiciones territoriales. Si bien la mayoría posee formación técnica o tecnológica, los resultados indican una demanda creciente de formación continua, especialmente en planeación didáctica, evaluación del desarrollo y fundamentación teórica sobre estimulación prenatal y primera infancia.

La articulación entre los programas de formación docente (universitarios y técnicos) y los agentes educativos de EIH permitiría construir rutas integrales de profesionalización, fortaleciendo la pertinencia cultural y territorial de las prácticas pedagógicas. De acuerdo con Morin (2002), dicha integración representa una forma de pensamiento complejo que vincula saberes distintos para comprender la totalidad de los procesos educativos y sociales.

Reflexión pedagógica e investigación formativa

Los procesos de reflexión e investigación identificados en los resultados son evidencia del potencial de transformación que tienen las comunidades académicas cuando asumen la práctica educativa como objeto de estudio.

El Semillero de Investigación LINFA, en articulación con el Grupo de Investigación Infancia y

Realidades, ha promovido una cultura investigativa en la Licenciatura en Educación Infantil, fortaleciendo la comprensión crítica del territorio y de las infancias. Esta experiencia demuestra que la investigación formativa puede convertirse en un mecanismo de profesionalización docente y en una estrategia de desarrollo regional.

En coherencia con Kemmis, McTaggart y Nixon (2014), la investigación educativa debe ser participativa, reflexiva y transformadora. El acompañamiento del Grupo Infancia y Realidades, reconocido por su trayectoria en temas de prácticas pedagógicas, desarrollo infantil, diversidad cultural y pedagogías de paz, ha permitido sustentar teóricamente el proceso investigativo y vincularlo a las realidades sociales de la Amazonía.

Hacia una pedagogía amazónica

La discusión de los hallazgos permite vislumbrar la construcción de una pedagogía amazónica sustentada en cuatro principios fundamentales:

- **Pertinencia territorial:** la educación debe responder a las realidades ambientales, sociales y culturales de la región, reconociendo sus modos de vida y lenguajes propios.
- **Integración teoría-práctica:** Los procesos formativos requieren equilibrar la conceptualización con la experiencia vivencial y comunitaria.
- **Interdisciplinariedad:** La atención a la primera infancia debe articular saberes de pedagogía, salud, psicología y cultura.

Investigación formativa y colaborativa: la producción de conocimiento situado es esencial para retroalimentar los currículos y mejorar las prácticas docentes. Estos principios coinciden con la propuesta de Morin (2002) sobre una educación para la complejidad y con el llamado de Freire (1997) a una pedagogía liberadora que reconozca la realidad como fuente de conocimiento y transformación.

Consideraciones finales

La discusión general permite concluir que los programas de formación docente en la región amazónica presentan fortalezas relevantes en la planeación didáctica, la estimulación temprana y la reflexión pedagógica; sin embargo, persisten desafíos en la estimulación intrauterina, la articulación interinstitucional y la contextualización curricular.

La inclusión de universidades como la Corporación Universitaria UNIMINUTO, la Corporación Universitaria IBERO y la Universidad UNAD amplía la comprensión sobre la diversidad de enfoques existentes en el país, pero resalta la necesidad de generar puentes entre la formación a distancia, la formación técnica y la práctica situada. La experiencia de la UDLA, junto con la modalidad de Educación Inicial en el Hogar (EIH) y los servicios de CDI e ICBF, demuestra que es posible consolidar una red formativa articulada entre universidad, comunidad y territorio, orientada a garantizar estímulos adecuados, pertinentes y oportunos para la infancia amazónica.

CONCLUSIONES

La presente investigación permitió caracterizar las estrategias didácticas implementadas en los programas de formación docente de la región amazónica colombiana orientadas a favorecer estímulos tempranos adecuados, pertinentes, necesarios y oportunos en la infancia. Los hallazgos obtenidos mediante el enfoque mixto adoptado evidencian avances significativos, pero también desafíos estructurales que requieren atención institucional y académica para consolidar una pedagogía situada y culturalmente pertinente en el territorio amazónico.

Sobre las Estrategias Didácticas Implementadas

Los resultados confirman que la planeación didáctica constituye una práctica consolidada entre los docentes y agentes educativos de la región, con aproximadamente el 85% de los

participantes realizando procesos de planificación de manera sistemática. Sin embargo, persisten vacíos en la fundamentación teórica de estas prácticas, lo que limita su articulación con marcos conceptuales del desarrollo infantil y con procesos de evaluación formativa. Tal como lo plantean Carr y Kemmis (1988), la práctica pedagógica debe sustentarse en la reflexión crítica y en la teoría educativa para garantizar su pertinencia y efectividad.

En cuanto a las estrategias de estimulación temprana, se identificó una implementación frecuente y diversificada de actividades basadas en el juego, la exploración sensorial, la música, el movimiento y la interacción afectiva, coherentes con los planteamientos de Malaguzzi (1993) y Gardner (2005) sobre la multiplicidad de lenguajes en la infancia. No obstante, solo el 45% de los docentes vincula estas estrategias con objetivos de aprendizaje explícitos o con referentes teóricos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la intencionalidad pedagógica y la sistematización de las experiencias educativas.

Vacíos Formativos en Estimulación Intrauterina

Uno de los hallazgos más significativos del estudio corresponde a la identificación de una brecha formativa en el ámbito de la estimulación intrauterina. Solo el 30% de los participantes reportó haber recibido formación en acompañamiento prenatal o estimulación intrauterina, mientras que el 70% manifestó carecer de herramientas didácticas y conocimientos específicos en esta área. Este resultado contrasta con la evidencia científica que subraya la importancia del desarrollo prenatal en la configuración neurosensorial y emocional del niño (Bowlby, 1989; Brazelton & Greenspan, 2000).

La Universidad de la Amazonia, mediante su Práctica de Aproximación Social, representa una experiencia institucional que incorpora el acompañamiento a madres gestantes desde un modelo de escuelas maternas itinerantes. Esta práctica, que articula docencia, investigación y proyección social, constituye un referente regional que debe fortalecerse y sistematizarse.

En contraste, los programas de las universidades de cobertura nacional abordan esta temática de manera transversal o secundaria, mientras que los programas técnico-laborales la omiten por completo, evidenciando la necesidad de incluir módulos interdisciplinarios sobre estimulación prenatal en todos los niveles de formación docente.

Diferencias entre Modelos de Formación

El análisis comparativo entre instituciones permitió identificar diferencias sustanciales en los enfoques formativos. Los programas técnico-laborales, como EDUTEC de los Andes, se centran en el desarrollo de competencias prácticas para el hacer pedagógico, ofreciendo formación útil y contextualizada para zonas rurales, pero carecen de fundamentación teórica y de componentes investigativos que permitan la sistematización y reflexión sobre la práctica. Las universidades de cobertura nacional (Corporación Universitaria Iberoamericana, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Corporación Universitaria UNIMINUTO) aportan marcos conceptuales amplios y estructuras curriculares sólidas, pero sus modalidades virtuales o semipresenciales y su diseño generalista limitan la contextualización profunda en territorios multiculturales como la Amazonía. Estos programas priorizan la cobertura y la accesibilidad, pero presentan debilidades en la vinculación con las realidades territoriales y en la articulación teoría-práctica situada.

Por su parte, la Universidad de la Amazonia se consolida como referente regional al ofrecer un modelo contextualizado e investigativo que integra la práctica social, la investigación formativa y el trabajo comunitario. Este enfoque, sustentado en los principios de Freire (1997) sobre la educación como práctica de libertad y en la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner (1987), permite formar educadores capaces de responder a las particularidades socioculturales, ambientales y comunitarias del territorio amazónico.

Reflexión Pedagógica e Investigación Formativa

Los resultados evidencian que el 75% de los docentes realiza algún tipo de registro o análisis reflexivo de su práctica; sin embargo, solo el 40% transforma estas observaciones en propuestas de mejora o investigaciones aplicadas. Esta situación confirma que la práctica reflexiva aún se encuentra en proceso de consolidación y requiere fortalecimiento institucional. La experiencia del Semillero de Investigación LINFA y del Grupo de Investigación Infancia y Realidades demuestra que la investigación formativa puede constituirse en un mecanismo efectivo de profesionalización docente y de desarrollo regional, coherente con los planteamientos de Kemmis et al. (2014) sobre la investigación-acción participativa.

Educación Inicial en el Hogar: Vínculo Estratégico

La modalidad de Educación Inicial en el Hogar (EIH) se identificó como un componente fundamental del ecosistema de atención a la primera infancia en la región. Los agentes educativos vinculados a esta modalidad, así como aquellos que trabajan en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), poseen amplia experiencia práctica en estimulación temprana y acompañamiento familiar, particularmente en contextos rurales y dispersos. No obstante, manifiestan necesidades de formación continua en planeación didáctica, evaluación del desarrollo e investigación pedagógica. La articulación entre estos agentes educativos y los programas de formación docente universitarios y técnicos constituye una estrategia necesaria para garantizar la profesionalización y la pertinencia cultural de las prácticas pedagógicas en el territorio.

Hacia una Pedagogía Amazónica Situada

Los hallazgos de esta investigación permiten proyectar la construcción de una pedagogía amazónica sustentada en cuatro principios fundamentales: (a) pertinencia territorial, que

reconozca las realidades ambientales, sociales y culturales de la región; (b) integración teoría-práctica, que equilibre la conceptualización con la experiencia vivencial y comunitaria; (c) interdisciplinariedad, que articule saberes de pedagogía, salud, psicología y cultura; y (d) investigación formativa y colaborativa, que produzca conocimiento situado capaz de retroalimentar los currículos y mejorar las prácticas docentes.

Esta perspectiva coincide con la propuesta de Morin (2002) sobre una educación para la complejidad y con el llamado de Freire (1997) a una pedagogía liberadora que reconozca la realidad como fuente de conocimiento y transformación. Asimismo, responde a la necesidad planteada por Walsh (2009) de construir procesos educativos interculturales que valoren los saberes ancestrales y las cosmovisiones comunitarias como elementos estructurantes de la acción pedagógica.

Aportes del Estudio

La presente investigación constituye un aporte académico al fortalecimiento de la formación docente en educación infantil en contextos amazónicos, al evidenciar tanto las fortalezas como los desafíos de los programas actuales. Los resultados obtenidos no solo describen una realidad educativa regional, sino que ofrecen insumos concretos para la transformación curricular, la articulación interinstitucional y el desarrollo de estrategias didácticas más pertinentes, oportunas y culturalmente sensibles.

El trabajo colaborativo entre el Semillero de Investigación LINFA y el Grupo de Investigación Infancia y Realidades ha permitido consolidar una cultura investigativa universitaria comprometida con la niñez amazónica y con la construcción de paz territorial. Este proceso ha favorecido la formación de competencias investigativas, didácticas y sociales en los futuros licenciados, fortaleciendo su capacidad de análisis crítico y su compromiso ético con la educación inicial.

Recomendaciones

Con base en los hallazgos, se recomienda: (a) fortalecer la formación en estimulación intrauterina mediante la inclusión de módulos interdisciplinarios en todos los programas de formación docente; (b) promover la articulación entre programas técnicos, universitarios y modalidades de atención directa (CDI, ICBF, EIH) para construir rutas integrales de profesionalización; (c) consolidar espacios de práctica situada que vinculen a los estudiantes con las realidades familiares y comunitarias del territorio; (d) sistematizar y difundir las experiencias pedagógicas exitosas desarrolladas en contextos amazónicos; y (e) impulsar procesos de investigación formativa que permitan producir conocimiento contextualizado sobre las infancias y las prácticas educativas en la región.

Reflexión Final

La caracterización de las estrategias didácticas implementadas en los programas de formación docente de la región amazónica evidencia la existencia de un campo formativo dinámico, diverso y en proceso de consolidación. Si bien existen avances significativos en áreas como la planeación didáctica y la estimulación temprana, persisten desafíos estructurales relacionados con la fundamentación teórica, la contextualización territorial y la articulación interinstitucional.

La construcción de una pedagogía amazónica requiere del diálogo horizontal entre saberes académicos y saberes comunitarios, entre teoría y práctica, entre universidad y territorio. Solo mediante la articulación colaborativa de los diferentes actores educativos será posible garantizar estímulos adecuados, pertinentes, necesarios y oportunos para el desarrollo integral de las infancias en la región amazónica, contribuyendo así a la construcción de una educación inclusiva, equitativa y culturalmente pertinente, en consonancia con los principios de justicia social y construcción de paz que sustentan la formación docente contemporánea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ausubel, D. P. (1983). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. Trillas.
- Beltrán, G. A., & Muñoz Leyton, K. L. (2025). Estrategias didácticas y estimulación temprana en programas de infancia en la región amazónica: Un análisis reflexivo desde la práctica docente. *Ibero Ciencias - Revista Científica Y Académica - ISSN 3072-7197*, 4(4), 503-523. <https://doi.org/10.63371/ic.v4.n4.a394>
- Bowlby, J. (1989). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. Basic Books.
- Brazelton, T. B., & Greenspan, S. I. (2000). *Las necesidades básicas de los niños y lo que necesitan para ser felices*. Paidós.
- Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Paidós.
- Carr, W., & Kemmis, S. (1988). *Teoría crítica de la enseñanza: La investigación-acción en la formación del profesorado*. Martínez Roca.
- Freire, P. (1997). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI.
- Gardner, H. (2005). *Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica*. Paidós.
- Gómez, L., & Torres, A. (2019). *Estimulación prenatal: Fundamentos neuropsicológicos y estrategias de intervención*. Universidad del Valle.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Malaguzzi, L. (1993). *For an education based on relationships*. Reggio Children.
- Morin, E. (2002). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO.
- Schön, D. (1992). *La formación de profesionales reflexivos: Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*. Paidós.

Tardif, M. (2010). Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Narcea.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.
Harvard University Press.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra
época. Abya-Yala.

La Revista utiliza códigos para identificar al Revisor y al equipo de
PARES REVISORES. Si tiene dudas o consultas, contacte a:
contacto@cienciayreflexion.org
Código de Editor: 103
Código de Revisores:715

